

Zootecnia e paesaggio: una filiera agroturistica

www.af4eu.eu

Paesaggio agroforestale in Evrytania – Grecia (foto di V. Lappa)

La catena del valore dell'agriturismo comprende un insieme di attività correlate. Queste attività si svolgono nella stessa zona e creano un'esperienza turistica molto speciale. Il pascolo estensivo tradizionale e soprattutto la transumanzastagionale di un gran numero di greggi di capre e pecore, nella montuosa Evritania, ha creato il paesaggio agroforestale di alti valori culturali ed ecologici di cui godiamo oggi. Sulla base del pascolo estensivo e dell'allevamento stagionale, si possono creare molte opportunità per lo sviluppo dei prodotti turistici.

Il paesaggio agroforestale, non disturbato da un'intensa attività umana, è riconosciuto come uno dei più forti indicatori del turismo sostenibile e la sua conservazione si basa sulla gestione razionale delle risorse naturali e sulla presenza continua di allevatori e mandrie in montagna. Il trattamento speciale da parte delle autorità nazionali competenti delle regioni che possono sostenere tali esperienze turistiche è fondamentale per migliorare i servizi e i prodotti che possono offrire e per il loro sviluppo economico.

Vasiliki Lappa, Anastasia Pantera

Dipartimento di Scienze Forestali e Gestione dell'ambiente naturale, Karpenissi, Grecia

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.